

QUYOSH QURITGICHLARINI TAKOMILLASHTIRISH VA ULARDAGI JARAYONLARNI TADQIQ QILISH

Nurmamatov Akramjon Ahmadjon o'g'li

Namangan muhandislik qurilish institute Energetika va mehnat muhofazasi fakulteti
magistraturanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8044742>

Annotatsiya: mazkur maqolada quyosh quritgichlarini takomillashtirish va ulardagi jarayonlarni tadqiq qilish haqida soʻz yuritilib, quyosh quritgichining tuzilishi, ishlash shakli, uning foydali tomonlari haqida soʻz yuritilgan.

Kalit soʻzlar: Quyoshning nuriy energiyasi, olma, oʻrik, uzumlar, issiq yashik, tiplitsa, quritish usullari, vitamin C, pilla, meva quritish

Yoz va kuz fasllarida hoʻl mevalar (olma, oʻrik, uzumlar) ni sifatli qilib quritib olinadi.

Quyoshning nuriy energiyasi energiyaning boshqa turlariga, issiqlik energiyasiga aylanadi.

Quyoshning energiyasini issiqlik energiyasiga aylantirishda ishlatiladigan eng sodda qurilma “Issiq yashik” tipidagi qurilmalardir.

Quyosh energiyasi qishloq xoʻjaligi mahsulotlari ishlab chiqarishning rivojlanishiga ijobiy taʼsir koʻrsatmoqda. Mening B.M.Ishimda quyoshning nuriy energiyasini toʻplamasdan ishlaydigan “Issiq yashik” tipidagi quyosh qurilmalari hozirgi vaqtda eng koʻp tarqalgan qurilmalardir. Bunday qurilmalar past haroratli quyosh qurilmalaridir.

B.M.Ishimda shu qurilmalarning turlari, tuzilishi, ishlash prinsiplari amaliy va nazariy holda keltirilgan.

Bu qurilmalar:

1. Quyosh suv isitgichlari.
2. Quyosh suv chuchutgichlari.
3. Quyosh tiplitsa va parniklari.
4. Quyosh quritgichlari.
5. Quyosh sovitgichlari.

Bu qurilmalar qishloq xoʻjaligining madaniy hayotini va turmush darajasini yanada yaxshilashga xizmat qiladi.

Meva va sabzavot mahsulotlarini quyidagi usullarda quritish mumkin:

1. Mahsulotlarni bevosita ochiq maydonlarda yigʻindi quyosh radiatsiyasi taʼsirida quritish.
2. Mahsulotlarni suniy ravishda quritadigan maxsus qurilmalarda quritish.
3. Mahsulotlarni maxsus quyosh qurilmalarida quritish.

Tekshirishlar meva mahsulotlarini maxsus quyosh qurilmalarida quritish birmuncha afzalliklarga ega ekanligini koʻrsatadi. Bu afzalliklar quyidagilardan iborat.

Quyosh qurilmalarida quritish uchun kamroq vaqt sarf boʻladi. Fikrimizning dalili sifatida ushbu jadvalni koʻraylik Samarqandda quritilgan quyosh quritgichida va ochiq maydonda mevalarni quritish uchun sarflangan vaqtlar koʻrsatilgan.

Quyosh qurilmalarida quritilgan mahsulotlarning sifati ochiq maydonlarda quritilgan mahsulotlarning sifatidan yaxshi, yaʼni quritilgan mahsulotlar tarkibida vitamin C koʻproq boʻlib, quritilayotgan mahsulotlar toza boʻladi. Parnik tipidagi quyosh quritgichlari 1936-yildayoq Respublikamizda pilla, meva quritish ishlarida sinab koʻrilgan. Bu quritgichlar prinsipial jihatdan “Issiq yashik” tipidagi qurilmalar boʻlib, oynali sirti gorizontga 20° burchak ostida janubga qaratib quyiladi va quritiladigan mahsulotni quritgich oynasi ostida joylashgan idishlarga solinadi. Quritish

protessi oyna orqali tushuvchi quyosh energiyasi ta'sirida ho'l meva yoki materialning qizishi tufayli bug'lanishidan iborat.

Quyosh mini meva-sabzavot quritgich-issiqxona qurilmasi keltirilgan. Qurilma uzunligi 1500 mm, eni 720 mm, old qismi 600 mm, orqa devorining balandligi 900 mm bo'lgan "issiq qutidan" iborat. Qurilmaning har ikkala tomonida shisha romli eshiklar va tabiiy ventilyatsiyani ta'minlovchi to'rli darchalar mavjud. Qurilma kamerasida uch qator siljувchan to'rli stellajlar o'rnatilgan. Har bir qator stellajning yuzasi 1 m² dan bo'lib (ikkita 0,5 m. kv. dan), ikki qator pastkisida quritiladigan mahsulot joylashtiriladi. Yuqoridagi stellaj quyosh nurlarini mahsulotga to'g'ridan-to'g'ri tushishidan saqlovchi soyabon vazifasini bajaradi, ba'zi hollarda unda ham meva-sabzavotlarni quritish mumkin.

Bunda ajralgan bug' quritgichning pastki qismidan kiruvchi havo oqimi bilan birgalikda quritgich yuqorisidagi trubadan chiqib ketadi. Bu tipdagi quritgichlarning 1m² maydonida 4kg pilla yoki 10 kg gacha meva quritsa bo'ladi. Ularning qulaysizligi shundan iboratki, meva solingan idish og'ma ravishda joylashtirilgan bo'ladi.

Kamerali quritgichlarda havoni issiq yashik tipidagi qurilmada ma'lum temperaturagacha isitib, so'ngra quritiladigan meva joylashtirilgan maxsus kameradagi idishlarga yuborib turiladi. [7]

Samarqand shahrida qurilgan oyna yuzi 100i² bo'lgan kamerali quritgichda kun bo'yi 100 kg gacha meva quritilgan.

Qarshi shahrida qurilgan quyosh teplitsasidan yozda va kuzda mevalarni va sabzavot mahsulotlarni quritishda ham foydalanish mumkin. Quyosh teplitsasidan quritgich sifatida foydalanish uchun uning ichiga zinapoya shaklida ko'tarilib boradigan, yoyiladigan qurilma qo'yiladi.

T.Sodiqov o'tkazgan tajribalar asosida quyosh teplitsasining 1m² foydali yuzida mavsum davomida 120 kg gacha olma quritish mumkinligi aniqlandi.

Xulosa qilib aytganda, quritilgan mevalarni barchamiz bolalikdan sevib istemol qilib kelamiz. Lekin hozirgi vaqtda Respublikamizda quyosh quritgichlari uncha keng yoyilmagan. Chunki quyosh quritgichlarining hozirgi konstruksiyalari o'lchami va unumdorligi jihatidan qishloq xo'jaligi talablariga to'la javob bera olmaydi. Olimlarimiz bu sohada ilmiy-tadqiqot ishlari olib bormoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G.Umarov, A.Ershov "Quyosh inson xizmatida" Fan nashriyoti. Toshkent 1972y
2. T.Sodiqov, B. Xayriddinov "Quyosh energiyasini akkumullatsiyalash" Fan nashriyoti Toshkent 1996 y
3. G.Y.Umarov, R.T.Rabbimov, R.R. Avezov, M.U. Usmonov "Использование низкопотенциальных солнечных установок" Toshkent 1976 y
4. B.Xayriddinov, B.Xolliyev "Quyosh meva quritgichlari" Fan nashriyoti. Toshkent 1990 y
5. B. Xayriddinov, T.Sodiqov "O'rta maktabda fizika kursini o'qitishda geliotexnika materiallaeidan foydalanish" O'qituvchi nashriyoti. Toshkent 1985 y
6. M.D.Kim "Quyosh parniklari va tiplitsalari" O'qituvchi nashriyoti. Toshkent 1998 y
7. T.Sodiqov, A.B.Vardiashvili "Gelioteplitsalar va ularning issiqlik rejmlari" O'qituvchi nashriyoti. Toshkent 1996 y